

Amir Temur markazlashgan davlat asoschisi

Ibrohimova Sohiboxon Dilmurodjon qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali Tarix yo‘nalishi 24/02-guruh talabasi
Andijon viloyati Xo‘jaobod tumani Yetmish mergan MFY Maftunkor ko‘chasi 11-
uy

Annotasiya: Ushbu maqolada Amir Temur va uning farzandlari haqida bayon etilgan

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Umarshayx, Mironshoh, Shohruh.

Amir Temur tog‘liq ismi(Amir Temur ibn Amir Tarag‘ay ibn Amir Barqul) 1336_yil 9 _ aprelda Kesh hozirgi Shahrizabz yaqinidagi Ho‘ja Ilg‘or qishlog‘ida tug‘ilgan. Onasining ismi Takina Hotin buxorolik edi. Onasi Ubaydulloh al_Buhoriy oilasida tug‘ilib voyaga yetishi , pokiza hulq atvori qiz bo‘lganligi ta’kidlanadi.ulug‘ shayx avliyo hech bo‘lmaganda ro‘yo ko‘rinishidagi insonlar tomonidan sodir etilgan.

Amir Temurning al koriga taragan farzandlari ham bo‘lgan Alloh taolo Sohibqironga 4ta og‘il , 2ta qiz bergan.To‘ng‘ich og‘li 1356 yilda Turmush opa degan joyidan tug‘ilgan. Jahongir Mirzo valiahd edi. Lekin baxtsiz hodisa sabab vafot etadi.

- Ikkinchi o‘g‘li _ 1356 yilda Tugun oqa degan ma’shuqa sizdan tug‘uladi. Bu Umarshayx Mirzo edi.
- Uchunchi o‘g‘li _1366yildaMengli bek aloqa degan kanizakdan tug‘uladi Mironshoh Mirzo.

- To‘rtinchi o‘g‘li 1377 yil Talay Furqon oqa degan kanizakdan tug‘uladi. Shohruh Mirzo.
- Sulton Mirzo, Boysung‘ur Mirzo, Suyurg‘atmish Mirzo, Muhammad kuni Mirzo, Ulug‘bek Mirzodan boshqa barcha og‘illar otasidan avval vafot etadi.
- Birinchi qizi Oqa Begim honim 1359 yilda Turmush oqa degan hltinidan tug‘uladi. 1382 yil 23 yoshida vafot etadi.
- Ikkinchi qizi Sulton Baxt begim 1362 yil Uljoy Turkon degan hmtimdan tug‘uladi.
- Amir Temur bobokalonimiz boshlab bergan Mustaqilligimiz g‘oyalari ona Vatan _ zbekiston osmonidan tong yulduzi misol to abad chaqnab ruhlari qo‘llab tursin .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1 S.A.V _ sallolohu alayhi vassalam _ Unga Allohning rahmati bo‘lsin.!

2 R . Shamsiddinovva boshqalar O‘zbekiston tarixi Toshkent Akademik nashr 2019

3 Muhammad Ali "Amir Temur solnomasi" Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona nashriyoti. Toshkent. 2008